

Acciones para crear y apoyar comunidades científicas de código abierto en África y América Latina

6 min de lectura

Una idea central para la ciencia abierta y el código abierto es que todo el mundo, sin importar dónde se encuentre, debe poder contribuir, participar y beneficiarse del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

En el panel sobre construcción de comunidades de ciencia y código abierto en África y América Latina desarrollado en la Reunión Anual de Ciencia Abierta 2022 de la [Chan Zuckerberg Initiative \(CZI\)](#), cinco líderes de proyectos de ciencia de código abierto que han trabajado extensamente con comunidades africanas y latinoamericanas compartieron sus experiencias y aprendizajes. El [video completo del panel](#) puede verse con subtítulos en español, portugués e inglés.

En esta publicación nos centramos en las acciones a corto, medio y largo plazo que financiadores, investigadores y otros actores pueden llevar a cabo para eliminar algunas de las barreras a la participación, basándonos en las contribuciones de panelistas y moderadores del panel:

Thomas Mboa - [Mboa Lab](#) + CEIMIA

- Debemos abordar la ciencia abierta desde una diversidad de enfoques. Los recursos para hacer accesibles los materiales deben desarrollarse y distribuirse en lenguas distintas del inglés.
- Es bueno contar con colaboración y redes para crear ciencia abierta, pero debemos poder confiar en la infraestructura local. Tenemos que tomar las medidas adecuadas para que los proyectos de ciencia abierta

sean eficaces en contextos diversos y promover la construcción de capacidades locales.

- También tenemos que pensar en financiar proyectos de ciencia abierta con comunidades como las nuestras en África. Cuando el objetivo es colaborar con comunidades africanas o latinoamericanas, primero tienen que aprender de ellas y entender lo que necesitamos para desarrollar proyectos de innovación y colaboración.

Anelda Van der Walt - Talarify & Talarify Foundation

- A corto plazo, espero que personas de diversos contextos como América Latina, África y otras regiones emergentes puedan unirse a la conversación.
- Es mucho lo que podemos aportar desde Africa: no siempre tenemos que ser vistos como personas a las que hay que formar o financiar. Las personas que trabajan en el Norte Global pueden encontrar una oportunidad para asistir a un evento o conversación comunitaria liderada por personas de África en su campo de interés y no asistir como ponentes o expertas, sino como participantes. Puede que les sorprenda todo lo que aprenderán. Si no encuentran ningún evento de interés dirigido por personas de África, pregúntense por qué no existe y contacten personas africanas de ese campo del conocimiento para ayudarles a organizar un encuentro o evento que pueda reunir a la comunidad local.
- Se subestima enormemente el impacto de que tanto los recursos, la formación y la documentación del software de ciencia abierta estén disponibles en idioma inglés. Reflexionemos conscientemente sobre qué vamos a hacer con respecto a la cuestión del idioma, empezando por las lenguas en las que las comunidades más grandes podrían beneficiarse y contribuir. Hay que financiar proyectos para crear materiales de formación localizados, con ejemplos y conjuntos de

datos con los que puedan identificarse personas de otros contextos. Financiar proyectos para que se traduzcan manuales, material de formación, etc. a otras lenguas.

- No debemos considerar la ciencia abierta solo para la investigación en STEM, sino también comprometernos realmente con las ciencias sociales, las humanidades, la lingüística, para pensar nuevos aspectos para los que quizás no tengamos las habilidades.

Selene Fernandez-Valverde - CABANAnet

- Acciones inmediatas: si bien las personas latinoamericanas y africanas debemos mantener e incrementar los esfuerzos para seguir compartiendo con el resto del mundo los conocimientos generados en nuestras regiones, toda la comunidad internacional debería también utilizar y citar los recursos de alta calidad generados en África y Latinoamérica.
- Debes animar a tus estudiantes actuales y anteriores a compartir sus conocimientos a través de talleres y participar en esfuerzos de traducción para que algunos de estos recursos sean más accesibles para comunidades subrepresentadas. Encontrar a las personas clave que puedan construir y mantener la comunidad haciendo el trabajo; apoyarlos mediante recursos y orientación.
- A largo plazo, es imprescindible financiar proyectos de formación y ciencia abierta en América Latina y África, especialmente cuando estén liderados por especialistas locales o conjuntamente con personas expertas en investigación y desarrollo de otras regiones. También debemos vincularnos con actores de gobiernos locales e internacionales para promover la financiación de proyectos de ciencia abierta en estas regiones (y en todo el mundo).
- Sensibilizar sobre la importancia de contar con recursos de acceso abierto en estas regiones (por ejemplo, vigilancia epidemiológica, desarrollo de capacidades, diplomacia científica, etc.).

Fernán Federici - Pontificia Universidad Católica de Chile + iBio Millenium Institute

- Una acción inmediata: necesitamos comprometernos con comunidades que ya han pensado en estos temas, que tienen ideas sobre cómo mapear las contribuciones individuales dentro de iniciativas colectivas, y que ya cuentan con una agenda de género y entrenamiento en trabajo cooperativo.
- Las universidades promueven narrativas individualistas del tipo “protege tu idea”, políticas de innovación basadas en patentes, etcétera; pero la ciencia es una actividad colaborativa, colectiva, basada en el conocimiento compartido, con iteraciones dentro de un proceso continuo. En nuestras regiones, deberíamos fomentar la adopción de tecnologías de código abierto que permitan modelos de desarrollo y transferencia de tecnología más fluidos y sin fricciones, y buscar mecanismos legales que se adapten mejor a su naturaleza colectiva.

Angela Okune - Code for Science and Society

- Toda ciencia está (y debe estar) situada en su contexto, en su tiempo, en su lugar y en su visión del mundo. Debemos prestar atención a las relaciones de poder en la producción de conocimientos.
- Es importante reconocer las contribuciones a la ciencia de las regiones del mundo históricamente marginadas e invertir en las personas habitualmente excluidas de la participación en la ciencia, ya sea “abierta” o no.
- La participación es sólo un punto de partida. No el objetivo final. Tenemos que trabajar para invertir en infraestructuras que ayuden a distribuir el poder y crear múltiples centros de poder en todo el mundo.
- Tenemos que multiplicar esfuerzos para invertir en infraestructuras humanas y sociales, además de infraestructuras tecnológicas. Con demasiada frecuencia, la tecnología pasa a un primer plano mientras

que las personas que la construyen quedan en un segundo plano. Hay que reconocer todos los tipos de trabajo y cuidados necesarios para hacer ciencia y tecnología e invertir en los aspectos que a menudo se invisibilizan e infravaloran.

- A largo plazo, las personas que hacen ciencia y quienes la financian y, además, se preocupan por el desarrollo social y económico, necesitan nuevas formas de construir y distribuir el poder localmente de forma más descentralizada. Necesitamos formas más creativas de organizar a las personas, crear y gestionar el capital y administrar los activos comunitarios.

Referencias y recursos adicionales para aprender más sobre estos temas:

- Ebook: Contextualizing Openness: Situating Open Science. Autores: Leslie Chan, Angela Okune, Rebecca Hillyer, Denisse Albornoz y Alejandro Posada. Editorial: University of Ottawa Press, IDRC. [PDF](#)
- Otras iniciativas compartidas durante el panel:
 - <https://www.masakhane.io/>
 - <https://openhardware.science/>
 - <http://reclone.org/>
 - <https://www.cabana.online/index>
- Mira el [video completo y subtulado](#) para obtener más ideas y compártelo, para enriquecer el debate y seguir trabajando en pensar respuestas colectivas a las asimetrías y desigualdades.
- En un [blogpost anterior](#) Laura Ación, Gonzalo Peña-Castellanos y Fernando Pérez exploraron las barreras para participar en la ciencia de código abierto en América Latina.

¡Gracias por leer hasta aquí! Ahora te invitamos a compartir y comentar para seguir expandiendo el poder de estas ideas y la necesidad de estos cambios urgentes en los que debemos trabajar cuanto antes.

Autores:

- Anelda Van der Walt
- Angela Okune
- Emmy Tsang
- Fernán Federici
- Laura Ación
- Laura Ascenzi
- Selene Fernandez-Valverde
- Thomas Mboa